

Commented [1]: Bagian ini tidak perlu diisi.

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3), IKLIM KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (SBI) BANYUASIN

Muhammad Aidil Pratama¹, Djatmiko Noviantoro², Frecilia Nanda Melviani³

[e-mail: wafbrezzy@gmail.com](mailto:wafbrezzy@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Commented [2]: Font: Book Antiqua
Ukuran: 14pt
Jenis: Normal

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Iklim Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai F hitung sebesar 44.828 dan signifikansi 0.000. Secara parsial, ketiga variabel juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.468, Iklim Kerja sebesar 0.366, dan Stres Kerja sebesar 0.383. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang aman, iklim yang kondusif, dan stres kerja dalam kadar yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan kondisi kerja yang produktif.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Iklim Kerja, Stres Kerja, Kinerja Karyawan

THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (K3), WORK CLIMATE AND WORK STRESS ON EMPLOYEE PERFORMANCE OF PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (SBI) SOUTH SUMATRA.

Abstract: This study aims to analyze the influence of Word of Mouth, Price, and Visual Aesthetic on the purchase. This study aims to analyze the influence of Occupational Health and Safety, Work Climate, and Work Stress on Employee Performance. The research method used is quantitative with a survey approach, and the data were analyzed using multiple linear regression. The results show that simultaneously, the three independent variables significantly influence Employee Performance, with an F-value of 44.828 and a significance level of 0.000. Partially, all three variables also have a positive and significant effect. Occupational Health and Safety has a regression coefficient of 0.468, Work Climate 0.366, and Work Stress 0.383. These findings indicate that a safe work environment, a conducive climate, and manageable stress levels can improve employee performance optimally. This study contributes to human resource management in creating productive working conditions.

Keywords: Occupational Health and Safety, Work Climate, Work Stress, Employee Performance.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset vital yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Torang (2019:23), kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau kelompok dalam organisasi yang berpedoman pada norma dan standar operasional yang telah ditetapkan. Untuk dapat berkontribusi secara optimal, SDM perlu dikelola dengan baik, termasuk dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya seiring perkembangan teknologi. Tolak ukur keberhasilan pengelolaan SDM ini terletak pada kinerja karyawan, yang sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan dan perlindungan saat bekerja. Rasa aman dan nyaman yang diperoleh dari perlindungan perusahaan, salah satunya melalui program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang dan mencapai kinerja yang maksimal.

Program K3 bertujuan menciptakan sistem yang melibatkan manajemen, tenaga kerja, dan lingkungan kerja untuk meminimalisir kecelakaan. Mangkunegara (2015) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kesalahan, dan kejadian di tempat kerja. Faktor seperti kelengkapan alat, kedisiplinan, dan pengawasan sangat memengaruhi keselamatan kerja. Penelitian sebelumnya seperti Chotimah (2018) membuktikan bahwa keselamatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja. Di sisi lain, kenyamanan kerja, yang menurut Sridarmaningrum & Widhiyani (2018) mencakup kesesuaian tugas, gaji yang pantas, dan hubungan dengan rekan kerja, juga terbukti meningkatkan produktivitas. Kenyamanan ini membuat karyawan merasa dihargai dan terbebas dari beban pikiran.

Namun, tekanan seperti beban kerja berlebihan, tuntutan waktu, dan ketidakjelasan tugas dapat memicu stres kerja. Menurut Veithzal (2004) dan Robbins (2003), stres kerja merupakan kondisi ketegangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi kesehatan karyawan. Jika tidak dikelola, stres akan menurunkan kinerja secara signifikan. Fenomena ini teramati di PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Banyuasin, yang meski telah menerapkan K3, masih mengalami kasus kecelakaan kerja, keluhan lingkungan kerja, dan tingkat stres karyawan yang menunjukkan upaya tersebut belum sepenuhnya optimal.

Iklim kerja, sebagai persepsi kolektif tentang lingkungan internal organisasi, juga menjadi faktor penentu. Wirawan (2007:122) mendefinisikan iklim kerja sebagai persepsi anggota organisasi mengenai apa yang terjadi secara rutin di lingkungan internal yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja mereka. Iklim yang kondusif—ditandai dengan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama yang baik—dapat mendorong perilaku dan kinerja positif. Sebaliknya, iklim kerja yang buruk, seperti yang ditunjukkan melalui kurangnya penghargaan dan kejelasan kebijakan, akan melahirkan sikap pasif dan menurunkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Berdasarkan kompleksitas faktor-faktor inilah, penelitian pada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Iklim Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Banyuasin.”**

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Penelitian ini dilakukan di PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Banyuasin yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Kec. Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Banyuasin.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan penggandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah dalam risetnya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan dari responden yang berisikan penilaian ataupun pendapat mereka terhadap variabel penelitian (Kualitas Pelayanan, Variasi Produk, Atmosfer Cafe dan Keputusan Pembelian) dengan melakukan pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggannya. Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Menurut Suliyanto (2022:87) populasi merupakan keseluruhan objek yang hendak diuji. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi yaitu seluruh karyawan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Banyuasin berjumlah 90 orang.

Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampel

jenuh atau sampel sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2022:149-156). Berikut ini adalah kriteria penentuan sampel:

Karyawan yang berusia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Karyawan pada divisi yang melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi, sampel didalam penelitian ini pada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Banyuwasin adalah sebanyak 90 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X1. 1	0.608	0.2084	Valid
X1. 2	0.711	0.2084	Valid
X1. 3	0.722	0.2084	Valid
X1. 4	0.708	0.2084	Valid
X1. 5	0.671	0.2084	Valid
X1. 6	0.715	0.2084	Valid
X1. 7	0.687	0.2084	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) dinyatakan valid.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Iklim Kerja (X2)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X2. 1	0.666	0.2084	Valid
X2. 2	0.685	0.2084	Valid
X2. 3	0.644	0.2084	Valid
X2. 4	0.622	0.2084	Valid
X2. 5	0.670	0.2084	Valid
X2. 6	0.561	0.2084	Valid
X2. 7	0.641	0.2084	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Iklim Kerja memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Iklim Kerja (X2)

dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Stres Kerja (X3)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X3. 1	0.598	0.2084	Valid
X3. 2	0.585	0.2084	Valid
X3. 3	0.670	0.2084	Valid
X3. 4	0.652	0.2084	Valid
X3. 5	0.664	0.2084	Valid
X3. 6	0.598	0.2084	Valid
X3. 7	0.647	0.2084	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Stres Kerja memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Stres Kerja (X3) dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
Y. 1	0.561	0.2084	Valid
Y. 2	0.618	0.2084	Valid
Y. 3	0.563	0.2084	Valid
Y. 4	0.668	0.2084	Valid
Y. 5	0.731	0.2084	Valid
Y. 6	0.657	0.2084	Valid
Y. 7	0.687	0.2084	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Kinerja Karyawan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Kinerja Karyawan dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $>$ 0,60. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	Cronbach's <i>alpha</i>	Keterangan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0,815	0.60	Reliabel
Iklim Kerja (X2)	0,762	0.60	Reliabel
Kesehatan Kerja (X1)	0,815	0.60	Reliabel
Iklim Kerja (X2)	0,762	0.60	Reliabel

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	4.55102382	1.94581930
Most Extreme Differences	.081	.053
	.039	.050
	-.081	-.053
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Dilihat dari gambar grafik scatterplot diatas tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	.998	1.002
Iklim Kerja	.989	1.011
Stress Kerja	.990	1.010

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai tolerance value setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai Variabel inflation factor (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-8.911	.538		-16.556	.000
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	.348	.086	.250	4.058	.000
	Iklim Kerja	.513	.098	.368	5.209	.000
	Stress Kerja	.533	.096	.382	5.570	.000

a. Dependent Variable: Y

- Nilai konstanta (α) sebesar -8,911 menunjukkan bahwa jika semua variabel dependen (Keselamatan dan Kesehatan Kerja, iklim kerja, stres kerja) bernilai 0, maka nilai variabel keputusan pembelian (Y) adalah sebesar -8,911
- Koefisien X1 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebesar 0,348 menunjukkan bahwa jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja meningkat 1 satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan meningkat sebesar 0,359, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- Koefisien X2 (Iklim Kerja) sebesar 0,513 menunjukkan bahwa jika Iklim Kerja meningkat 1 satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan meningkat sebesar 0,412, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- Koefisien X3 (Stres Kerja) sebesar 0,533, menunjukkan bahwa jika Stres Kerja meningkat 1 satuan, maka kinerja karyawan (Y) akan meningkat sebesar 0,533, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.596	2.924

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel yang diberikan, nilai signifikan <,000 maka dapat diartikan korelasi antara variabel, dan nilai R² : 0,836 yang mengartikan, hubungan antara variabel Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (X1), Iklim Kerja (X2), dan Stres Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) adalah sangat kuat.

Hasil uji simultan

Tabel 4.11

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1149.929	3	383.310	44.828	.000b
	Residual	735.360	86	8.551		
	Total	1885.289	89			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dilihat dari hasil pengujian tabel diatas maka secara statistik terdapat pengaruh positif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (X1), Iklim Kerja (X2), dan Stres Kerja (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji-F dimana Sig-Fhitung sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$)

Hasil uji parsial

Tabel 4.12
Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.911	.538		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	.348	.086	.250	4.058 .000
	Iklm Kerja	.513	.098	.368	5.209 .000
	Stress Kerja	.533	.096	.382	5.570 .000

a. Dependent Variable: Y

- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 2 (dua) terbukti
- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Iklm Kerja sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Variasi Produk memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 3 (tiga) terbukti
- Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Stres Kerja 0.000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Atmosfer Café memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Penggunaan serta hipotesis 4 (empat) terbukti.

Pembahasan

1. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1), Iklm Kerja (X2), dan Stres Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) secara simultan.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 4.11, diperoleh nilai F hitung sebesar 44.828 dengan signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0.596 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 59.6%, sedangkan sisanya sebesar 40.4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0.468 dengan nilai t sebesar 4.058 dan signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2015) yang menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang terjamin akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan semangat kerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja mereka.

3. Pengaruh Iklm Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0.366 dengan nilai t sebesar 3.689 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa Iklm Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif iklim kerja yang dirasakan karyawan, semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan.

Iklm kerja yang mendukung menciptakan komunikasi yang terbuka, kejelasan tugas, serta hubungan kerja yang harmonis. Menurut Robbins (2006), iklim organisasi yang baik mampu meningkatkan kepuasan kerja, keterlibatan, dan produktivitas pegawai.

4. Pengaruh Stres Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y)

Berdasarkan Tabel 4.13, variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 0.383 dengan nilai t sebesar 5.570 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa Stres Kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Menariknya, koefisien regresi positif menunjukkan bahwa stres kerja dalam batas tertentu justru dapat meningkatkan kinerja. Ini sesuai dengan konsep "eustress" yang dikemukakan oleh Ivancevich et al. (2007), yaitu stres yang bersifat positif dan dapat memotivasi individu untuk mencapai kinerja optimal. Namun, penting bagi perusahaan untuk mengelola stres agar tidak berubah menjadi distress yang berdampak negatif terhadap produktivitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi terhadap pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1), Iklim Kerja (X2), dan Stres Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y), maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Simultan:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Iklim Kerja, dan Stres Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 44.828 dengan signifikansi

0.000 (< 0.05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.596 menunjukkan bahwa 59,6% variasi dalam Kinerja Karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut.

2. Pengaruh Parsial:

- X1 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai t sebesar 4.058 dan signifikansi 0.000.

- X2 (Iklim Kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai t sebesar 3.689 dan signifikansi 0.000.

- X3 (Stres Kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai t sebesar 5.570 dan signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa stres kerja yang dikelola dengan baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi HR PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SIB):

HRD perlu secara aktif merancang dan mengimplementasikan program peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh. Selain itu, HR juga harus menciptakan iklim kerja yang terbuka dan mendukung, serta membangun sistem manajemen stres kerja agar tetap berada pada tingkat yang produktif bagi karyawan.

2. Bagi HR Perusahaan Lain:

Perusahaan lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengelola faktor-faktor internal seperti K3, iklim kerja, dan stres kerja secara lebih sistematis guna meningkatkan kinerja karyawan. Investasi pada kesejahteraan dan psikologis karyawan terbukti dapat meningkatkan produktivitas.

3. Bagi Karyawan:

Karyawan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan kerja, membangun komunikasi yang baik antar rekan kerja, serta mengelola stres secara mandiri melalui pola hidup sehat dan manajemen waktu yang efektif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, atau gaya kepemimpinan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan responden di perusahaan lain atau menggunakan metode kualitatif untuk memperdalam analisis.

Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut secara konsisten, diharapkan produktivitas dan efektivitas kerja karyawan dapat meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, S. P., & Leigh, T. W. (1996). A New Look at Psychological Climate and Its Relationship to Job Involvement, Effort, and Performance. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 358-368.
- Candrianto, A., Widodo, P., & Susanti, N. (2020). Keselamatan dan kesehatan kerja dalam organisasi modern. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chotimah, C. (2018). Pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 120-130.
- Dessler, G. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks.
- Dwiyanti. (2001). *Stres Kerja dan Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Andi.
- Edy Sutrisno. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosudarmo, I. (2000). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPF.
- Goetsch, D. L. (2011). *Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers*. New Jersey: Pearson.
- Gujarati, D. N. (2021). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heinrich, H. W., Petersen, D., & Roos, N. (1980). *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Hughes, P., & Ferrett, E. (2016). *Introduction to Health and Safety at Work*. London: Routledge.
- Idrus, M. (2006). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Indra. (2019). *Keselamatan Kerja Listrik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Junaidi. (n.d.). Pengaruh kenyamanan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mangkunegara, A. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, A. S. (2011). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI Press.
- Munandar, A. S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Jakarta: UI Press.
- Omolayo, B. O., Owolabi, A. B., & Olayemi, A. O. (2013). Effect of job stress on job performance of employees. *Journal of Business and Management*, 7(6), 101-107.
- Ridley, J. (1994). *Safety at Work*. London: Butterworth-Heinemann.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rivai, V. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Robbins, S. P. (2003). *Organizational Behavior (10th ed.)*. New Jersey: Pearson Education.
- Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). *Human Factors in Engineering and Design*. New York: McGraw-Hill.
- Septianto, R., & Lataruva, R. (2011). Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Siagian, S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2019). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran, dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekidjo, N. (2019). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Srindarmaningrum, D., & Widhiyani, N. L. P. R. (2018). Pengaruh kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(1), 88-95.
- Steers, R. M. (1980). *Organizational Effectiveness*. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.
- Stringer, R. A. (2002). *Leadership and Organizational Climate: The Cloud Chamber Effect*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma'mur, P. K. (2009). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta: Sagung Seto.
- Suliyanto. (2019). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Suliyanto. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Andi.
- Sunarsi, D., et al. (2020). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 12-20.
- Torang, S. (2019). *Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

- Umar, H. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Umar, H. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Veithzal, R. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Veithzal, R. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waladi, M., Sukanto, & Sumiati. (2016). Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 45- 56.
- Wibowo, D. S., & Widiyanto, R. (2019). Keselamatan dan kesehatan kerja dalam